

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHNING HUQUQIY MEXANIZMLARI.**Valiyeva Adiba Alisherovna**

Nizomiy nomidagi O'zMPU Tarix fakulteti

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va

huquq ta'limi yo'nalishi talabasi

Telefon:+998949180207

email: adibavaliyeva0207@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19721836>

Annotatsiya: Ushbu maqolada korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy asoslari va uni bartaraf etishning zamonaviy mexanizmlari tahlil qilingan. Davlat boshqaruvida shaffoflikni ta'minlash hamda korupsiyani cheklashda raqamli texnologiyalarning o'rni yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining bu boradagi qonunchilik tizimi ko'rib chiqilib. jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish hamda korrupsiyaning oldini olishda huquqiy savodxonlikning ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Korrupsiya, huquqiy mexanizm, shaffoflik, raqamlashtirish, qonun ustuvorligi, Antikorrupsiya agentligi, xalqaro konvensiya, raqamli texnologiyalar.

Korrupsiya har qanday davlatning iqtisodiy rivojlanishiga va jamiyatning ma'naviy poydevoriga to'siq bo'luvchi illatdir. Global dunyoda ushbu muammoga qarshi samarali kurashish faqatgina jazo choralar bilan emas, balki mustahkam huquqiy mexanizmlarni yaratish orqali amalga oshiriladi. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda korrupsiyaga qarshi kurash davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Korrupsiya bor joyda adolat mezonlari buziladi, bu esa jamiyatning ertangi kunga bo'lgan ishonchiga putur yetkazadi.

Shu sababli, korrupsiyaga qarshi kurashning huquqiy mexanizmi deganda, ushbu illatni keltirib chiqaruvchi sabablarni bartaraf etishga qaratilgan qonuniy choralar majmui tushuniladi. O'zbekistonda bu tizim quyidagi bosqichlarda shakllandi:

Huquqiy baza: 2017-yil 3-yanvarda qabul qilingan "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonun sohaning poydevori bo'lib xizmat qiladi. Ushbu qonun bilan korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy prinsiplari va davlat siyosatining yo'nalishlari belgilab berildi.

Institutsional asoslar: 2020-yilda Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining tashkil etilishi huquqiy mexanizmlarning ijrosini nazorat qiluvchi maxsus organi yuzaga keltirdi.

Raqamlashtirish – eng samarali mexanizm: Davlat xizmatlarini ko'rsatishda inson omilini kamaytirish, "E-XSUD", "Yagona darcha" kabi tizimlarning joriy etilishi byurokratiya va ta'magirlik imkoniyatlarini keskin kamaytirmoqda.

Xalqaro tajribaning o'rne

O'zbekiston 2008-yilda BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga qo'shilgan. Shuningdek, "Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti" (OECD) ning Istanbul harakatlar rejasi doirasida xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilmoqda. Bu esa xalqaro reytinglarda (masalan, Transparency International) mamlakatimiz nufuzini oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda yurtimizda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimida eng muhim tamoyillardan biri-javobgarlikning muqarrarligi hisoblanadi. Ya'ni, korrupsiyaga qo'l urgan shaxs, lavozimidan qat'iy nazar, qonun oldida javobgar hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-, 211-, 212-moddalarida korrupsion jinoyatlar, ya'ni pora olish, pora berish hamda uni olish va berishda vositachilik holatlari uchun javobgarlik belgilangan.

Zamonaviy texnologiyalar va raqamlashtirish tizimlari korrupsiyaning oldini olishda muhim o'rin tutadi. "Elektron hukumat" tizimini rivojlantirish natijasida davlat xizmatlarining onlayn tarzda ko'rsatilishi ortiqcha hujjat aylanishini kamaytirib, shaffoflikni ta'minlamoqda. Bu jarayon adolatsiz qarorlar qabul qilinishining oldini oladi.

Xulosa qilib aytganda, korrupsiyaga qarshi kurashish davlat va jamiyat taraqqiyoti uchun eng muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Korrupsiyaga qarshi kurashda huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish uchun quyidagilar muhim hisoblanadi: Davlat xizmatchilarining daromadlarini deklaratsiya qilish tizimini amaliyotga joriy etish; Ta'lim tizimida, ayniqsa talaba-yoshlar o'rtasida "anti-korrupsion immunitet"ni shakllantirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va OAV erkinligini ta'minlash faqatgina, kuchli huquqiy ong va adolatli qonunlar mavjud jamiyatdagina korrupsiyaning oldi olinadi. Bu mustahkam huquqiy asosga ega bo'lib, Konstitutsiya, "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun va Jinoyat kodeksining tegishli moddalari orqali tartibga solinadi. Korrupsiyaga qarshi kurashishda javobgarlikning muqarrarligi va elektron tizimlarning joriy etilganligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, raqamlashtirish jarayonlari shaffoflikni oshiradi. Adolatsiz qarorlar qabul qilinishi bo'lmaydi va bu jarayonning oldini oladi. Bu usul davlat boshqaruvida ochiqlik, ishonchlilikni ta'minlaydi. Bundan tashqari, fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish orqali bu kabi holatlarni oldini olish ham mumkin. Jamiyatda hamma tartib-qoidalarga amal qilishi va o'z haq-huquqlarini yanada

mukammal bilishi orqali bu kabi salbiy holatlarning barham topishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni, 2017-y. 1-6-betlar
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
3. Sh.M.Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi". Toshkent – 2022.
4. BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi (2003).
5. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.–Toshkent:Adolat, 2024.–150–165-bet.
6. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks. –80–95-bet.
7. "Davlat va huquq nazariyasi" darsligi.